

Por una filología queer

por Daniel Link (UBA-UNTREF)

Ro-Manía

Agradezco la invitación para participar de esta sección y, en particular el privilegio de inaugurarla que se me otorga: eso me permitirá olvidarme de mis balbuceos muy rápidamente y dedicarme a escuchar y aprender, que es lo que nos entusiasma de estos encuentros.

Cuando preparábamos nuestras intervenciones con Mariano López Seoane, bromeábamos un poco sobre el nombre Ro-manía. Qué manía la de los alemanes, insistir en una unidad tan ilusoria como anacrónica, después de la devastación generalizada provocada por el americanismo. Pensábamos que se podía redefinir la disciplina como Ro-melancolía. La nostalgia por una unidad perdida podía entenderse en tiempos de Carolus Magnus o Friedrich de Hohenstaufen pero a nosotras, hijas de la diáspora y la violencia colonial, nos deja indiferentes.

Patrick Eser (DAAD-UBA) ha examinado la Romanistik alemana, entre la filologías nacionales (Nationalphilologien) y la literatura mundial (Weltliteratur) como una forma de escapar del nacionalismo metodológico. Johannes Kabatek (Universidad de Zürich) ha subrayado que la “filología románica es un invento alemán”¹. Entre los nombres que menciona se destacan Hugo Schuchardt, Karl Vossler, Leo Spitzer, Ernst Robert Curtius o Max Leopold Wagner, quienes fueron “sobre todo romanistas” y sostuvieron una perspectiva románica.

Preferiríamos, en síntesis, que la Romania ya no nos interpelara y que la Romanística fuera sólo esa rama del derecho que estudia la evolución histórica de la jurisprudencia². Como no es el caso, cabe preguntarse: ¿qué hacer con ella? Uta Felten nos señala un camino: queerificarla.

Debemos a Eve Kosofsky Sedgwick la noción de “Queer Reading” que, bien leída, permite pensar (leer) en dos direcciones: Leer lo queer, entendido como un objeto, o leer desde una perspectiva queer (queerificando) cualquier objeto.

Elijo, para esta presentación, la segunda opción, sobre todo porque Michelle Warren, en 2003, cuando introdujo la noción de “posfilología” nos obligó a pensar en una unión completamente queer entre los paradigmas interpretativos y los métodos filológicos. Se trata, en última instancia, de esa pregunta: más allá de la perspectiva *queer*, ¿se puede pensar un método *queer*?

En 2008, en Viena, Anna Babka y Susanne Hochreiter publicaron *Queer Reading in den*

¹ Kabatek, Johannes. “El hispanismo y los países germanófonos: de sus inicios en el romanticismo al siglo xxi”, disponible en https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_14/kabatek/p03.htm

² Para mi sorpresa, no sólo hay una romanística, sino dos. Cfr.

Philologien, título en el cual el plural (*Lectura queer en las filologías*) nos resulta tan inquietante como prometedor. Es, creo, el intento más coherente en lengua alemana por queerificar los estudios filológicos (aunque a veces los resultados no nos satisfagan del todo).

Propondré, pues, algunos fundamentos teóricos y metodológicos para poder pensar unas filologías queer, es decir, para poder separar los modos de lectura que tienden a la normalización (incluidos los que toman como objeto de lectura lo “queer”) de aquellos que tienden a la queerificación o rarificación. En "La vérité selon Hermès", François Laruelle puso bajo el nombre "Herméto-logie" al pensamiento unitario y dominante que postula que la verdad necesita el sentido, que el sentido y la presencia pertenecen a la esencia de la verdad; por diferentes que sean y por mucho que intenten diferenciarse, que el secreto y el logos, el secreto y su manifestación, son recíprocamente necesarios y mutuamente determinantes³.

Contra la hermetología, entonces, una posfilología o filología queer, que ponga al misterio en lugar del secreto.

María Rosa Lida

Ya que he traído a colación a Hermes, comenzaré por sus esponsales, relatados en el extraordinario libro de Martianus Capella, *De nuptiis Philologiae et Mercurii*.

En uno de los grandes monumentos de la romanística, *Literatura europea y Edad Media Latina* (1948), el eminentísimo Curtius señala lo siguiente:

La obra del africano gentil Marciano Capella (escribió entre 410 y 439) sobre las artes liberales sirvió de norma a toda la Edad Media; Notker Labeo (+ 1022) la tradujo al alto alemán antiguo, y siglos más tarde el joven Hugo Grocio hizo sus primeras armas con una reedición (1599); todavía Leibniz pensó editarla. En las ceremonias y fiestas de fines del siglo xvi se percibe aún su influencia⁴. Marciano Capella revistió su obra de un ropaje novelesco y le dio por título *De nuptiis Philologiae et Mercurii* ("Bodas de la Filología y Mercurio"); es una mezcla de prosa y trozos versificados, con gran predominio de la prosa. Este grueso volumen abarca en la edición moderna más de quinientas páginas impresas, y para el lector de hoy resulta **ilegible**; con todo, hemos de detenernos en él un instante. (pág. 64-65).

El “instante” que Curtius le dedica a las *Bodas* no alcanza a las tres páginas⁵. Pero siempre me pareció que ese “**ilegible**” constituía un desafío (sino filológico, al menos pedagógico: un buen

³ François Laruelle. "La vérité selon Hermès. Théorème sur le secret et la communication", *Analecta Husserliana*, XXII: 1987, págs. 397-401

⁴ Véase Aby Warburg, *Gesammelte Schriften*, Leipzig, 1932, I, p. 264, nota 3 (**nota de Curtius**).

⁵ María Rosa Lida, en el ensayo sobre Curtius, enumera, entre otras cosas: "Literatura e instrucción. El concepto de artes liberales, básico en la instrucción medieval, se remonta a los sofistas; en el siglo V, Mariano Capella lo consagra en su novela alegórica, que ejerció increíble influjo. La primera de las siete artes es la gramática ('estudio de lengua y literatura,' como en la Antigüedad), aplicada exclusivamente al latín. Sus conceptos - vicios de dicción, figuras de dicción y de pensamiento, etc. - son de filiación grecorromana". (pág. 99)

alumno es capaz de leer incluso aquello que le dicen que no puede).

Llegamos al momento de “amor hermetológico” de Filologᾶ, que es su propia destrucción. Mercurio necesita encontrar una esposa. El mercado de las ninfas y otras semidiosas está saturado de problemas sentimentales y por eso el Dios del comercio, la ganancia y las conexiones con los reinos lejanos sale a buscar novia. No puede casarse con la petulante Sofía, pues ésta parece haberse pasado al grupo de las mujeres célibes, cuya cabecilla es Palas. Desea a la drogada Mántica --Manto, hija de Tiresias--, quien justo en esos días habᾶ entregado su virtud a Apolo. Su tercera opción es la papamoscas Psique, pero Virtud le anuncia que acaba de unirse a Cupido. Su elección recae en Filología, una chica traga y bulímica. Más sabia que Sofía (porque lee diariamente), a la mortal Filología (lo dice Apolo) ningún rayo la confunde sobre la voluntad de Júpiter (es tanto o más poderosa que Mántica) y la volada Psique, por su parte, le debe toda su belleza.

En ese proceso matrimonial, Filologᾶ es destruida como tal (pierde toda su memoria por la vᾶ del vómito y su cualidad viviente por la vᾶ de la apoteosis) y se convierte en otra cosa: aquella a la cual las artes liberales (que forman el trivium y el quadrivium) escoltan y sirven⁶. La Historia no está presente en el cortejo que presenta la sátira menipea de Capella. Pero podríamos decir que las damas de Quadrivium son las disciplinas accesorias de la Hermetología que allí se funda. Con el correr de los siglos, bien podrían haber aparecido otras damas: Sociología (una joven vegana que pronuncia una serie de terribles advertencias), Demografía (una anciana amargada que determina quién participa de qué grupo y recuenta cada día su número), Economía (una guerrera montada en un carro tirado por cuatro caballos: Extracción, Producción, Distribución y Consumo), etc. Pero dejemos la vía alegórica. Retengamos que el saber filológico propuesto por un cartaginés desde el borde de la Romania, y que tuvo una influencia milenaria, a Curtius no lo conmueve como para dedicarle más de tres páginas, lo que en algún sentido pone bajo sospecha su proyecto totalizante.

Me detengo en un texto de enorme importancia teórica, la reseña de María Rosa Lida (a quien corresponde que recordemos en este día de Yom Kippur) de *Literatura europea y Edad Media latina*, libro del que termina subrayando su “falta de unidad orgánica y rigor formal”⁷ (pág. 124).

Hablando de *El libro de buen amor*⁸, María Rosa Lida señalaría algunos años después que

⁶ Son Gramática, Dialéctica y Retórica (el trivium), Geometría, Aritmética, Astronomía y Armonía (el quadrivium)

⁷ Lida de Malkiel, María Rosa. “Perduración de la literatura antigua en Occidente”, *Romance Philology*, 5: 2-3 (noviembre 1951-febrero 1952), págs. 99-131. Hay otro artículo de María Rosa Lida sobre el mismo asunto, que no tengo a mano, pero que demuestra su profunda irritación.

⁸ Lida de Malkiel, María Rosa. *Dos obras maestras españolas: El libro de buen amor y La celestina*. Buenos Aires, Eudeba, 1966.

“los conceptos que maneja la crítica literaria son los forjados en la producción europea general y por consiguiente poco aptos para aprehender lo que no es típico de ella” (pág. 28).

Pero ya en la muy anterior reseña del libro de Curtius ese malestar está presente. Si bien

El insistir en la integridad de la cultura europea es hoy más urgente que nunca pues, aunque en principio se la dé por sentada, de hecho las necesidades prácticas de la enseñanza y de la investigación especializada siempre la fragmentan (pág. 105)

lo que se constata es que

Tal como aparece a lo largo del libro, este concepto [la unidad de la cultura europea] resulta algo estrecho, pues implícitamente se desprende que todo lo que no sea grecorromano y germánico no cuenta en la cultura europea: y no por razones geográficas, puesto que Curtius admite en ella a Alejandría, y también a Alemania y Austria, que difícilmente podrán considerarse partes de la Europa occidental. Los árabes aparecen como un factor negativo, que fuerza a la unidad europea a abandonar el Mediterráneo y a replegarse sobre el Oeste (pág. 29); su influjo positivo no recibe atención (pág. 108)

Esto

No es pecado de omisión solamente: en obra como ésta, que acentúa la unidad e integridad de la visión total, la omisión engendra el error. (...) En segundo lugar, la omisión señalada falsea la interpretación de todos los varios e importantes hechos de la historia cultural europea cuya clave no reside en el factor grecorromano ni en el germánico. (pág. 109)

Y sigue, cada vez con mayor irritación:

Con su concepto de continuidad europea, Curtius aspira a superar la fragmentación de la historia cultural en nacionalidades y períodos, pero la ganancia no es grande: la barrera, aunque algo más holgada, persiste en principio, pues se rechaza para el presente y el futuro, no ya el arte viejo del Asia y el nuevo de América, sino también la literatura europea que no cae dentro del perímetro de la Europa occidental caprichosamente recortado por Curtius; al final del Epílogo (pág. 398) lo bello se identifica sencillamente con la belleza literaria de Homero a Goethe: "extra Occidens nulla salus" viene a concluir Curtius con medieval dogmatismo (pág. 111)

Por otra parte, si se insiste (y con razón) en lo convencional de los cortes históricos, sólo justificados para la práctica de la enseñanza, no es menos convencional cortar la historia de la humanidad el año de la muerte de Goethe. Esa infracción del autor a su propio principio de continuidad ¿no es una quiebra tan arbitraria como aquella por la que Hegel hizo rematar su dinámico proceso dialéctico en la mole estática del estado prusiano? (pág. 111)

Sintetizando, para no aburrirles (la reseña es larga y muy pormenorizada): María Rosa Lida percibe en Curtius una “retórica abstracta y reguladora”, una “escasa atención a lo particular concreto”, “un determinismo adverso a la libertad del espíritu”, una “exaltación del lugar común” que ella entiende como lo inerte, lo muerto, un mero índice de la desidia espiritual de Europa, un apego a la concepción hegeliana de la historia (la marcha del Único, el Fin de la Historia), el privilegio de las identidades (consecuencia de lo anterior) antes que las multiplicidades, En suma, María Rosa Lida encuentra en Curtius un modelo de análisis normalitivo, hermatológico, que sirve sólo para construir hegemonía y disimular las singularidades, las rarezas, las interferencias y los

desvíos.

El modelo de la romanística se nos revela en todas sus manías normativizantes que alcanzan a los lenguajes, las razas, los géneros, las cualidades estéticas y las formas de vida. No es extraño, pues, que la filología comenzara a ser considerada como una anciana un poco insoportable en su intolerancia. Y no es extraño, tampoco, que la queerificación de sus corpora comenzara en otro borde lejano como Buenos Aires, y de la mano de una filóloga que no comienza queerificando el género sino las culturas y las tradiciones, reinvidicando para Europa la influencia de lo judeo-arábe medieval. La "Romania queer" empieza con ella y por ahí, creo.

Roland Barthes, el paso siguiente que daré en términos de unos apuntes para una filología queer, vivió en carne propia el desdén disciplinar de la Filología y construyó una teoría del texto adecuada a lo que hoy llamamos "queer reading".

Barthes

Casi desde el comienzo y hasta el final, Barthes insiste en postular una política de lo Neutro, que no puede sino entenderse como una política de lo queer⁹. Ahora bien, ¿cómo se lee teniendo en cuenta esas políticas? Leemos en *Lección [Aclaración sobre las traducciones]*, "alguien que toda su vida se ha debatido para bien o para mal en esa diablura, el lenguaje, no puede sino fascinarse por las formas de su vacø, que es todo lo contrario de su hueco" (OC, V: 441). Por esa vía, Barthes vuelve, de la mano de Nietzsche (el filólogo loco) y el Saussure de los anagramas (y ya no el del *Curso*) al Texto (con mayúscula, hipostasiado) "porque, en ese concierto de pequeñas dominaciones, el Texto se le apareció como el índice mismo de despoter" (OC, V: 441).

Se tratará, pues, de provocar lecturas del despoter y no de imponer sentidos. Se tratará de desastibilizar las verdades heredadas. Se tratará de hacer rebrotar la lectura en un sitio inclasificable, atópico, a partir del cual poder desbaratar "el sistema «de casos idénticos» del que habla Nietzsche" (OC, V: 441), que no es sino el sistema de la lengua, el sistema de los nombres.

El texto, como el Nombre, es una singularidad que resulta, por eso mismo, imposible de ser universalizada, "levanta débil, transitoriamente, esta armadura de generalidad, de moralidad" que pesa sobre el discurso colectivo (la *doxa*)¹⁰.

¿A dónde llega Roland Barthes? ¿A dónde habría llegado? El anuncio está hecho con todas

⁹ Cfr. Marty, Eric. *El sexo de los modernos*.

¹⁰ "Colectivo" no implica, en este caso, "inasignable" o "neutro", impuro, aventurado, en hemorragia, disuelto, sino todo lo contrario: el discurso colectivo es universal y lo es porque el sujeto que en él habla es el sujeto de poder, el poder como sujeto.

las letras en *Lección* (mucho más que en “Deliberación” o en “La vita nova”):

La literatura y la semiología vienen a conjugarse para corregirse mutuamente. Por un lado, el retorno incesante al texto, antiguo o moderno; la inmersión regular en la malla compleja de las prácticas significantes —a saber, la escritura (ya que ella se opera a partir de signos ya hechos)—, obligan a la semiología a trabajar sobre diferencias, y le impiden dogmatizar, “consolidarse”, tomarse por el discurso universal que no es. (OC, V: 441)

Todo lo que vendrá después responde a este programa y que hubiera debido tener un nombre claro (lúcido) si es que no hubiera una palabra tachada del vocabulario barthesiano e incluso, del vocabulario francés.

Barthes, que odiaba las confrontaciones, no dejó, sin embargo, de embarcarse en varias querellas. En 1963, cuando ya había abrazado la causa estructuralista desde su cátedra en la École, recopiló tres artículos “viejos” (escritos entre 1958 y 1960) bajo el título *Sur Racine*, que bien pronto (y hasta hoy, cuando todavía se señalan “les foutaises de Roland Barthes”, “les fariboles d'un Roland Barthes et de tant d'autres aliborons”¹¹) le ganó una inmerecida fama que lo convirtió en blanco de la “crítica tradicional” y, mucho más gravemente, en un libro *ilegible*. Es el peor leído de Roland Barthes e, incluso: el menos leído, como si los pareceres de Raymond Picard¹² hubieran dado en el blanco.

Allí Barthes proponía una lectura proto-estructural de las tragedias racinianas (y de los mitos que incluyen) y abogaba por retirar ese nombre propio (como cualquier otro) de la “causa confusa” (OC, II: 194) de la crítica tradicional, mezcla indigesta de historiografía, crítica biográfica, análisis formal y temático.

Su legítimo reclamo fue contestado con una violencia inesperada que Roland Barthes contestó en *Crítica y verdad*¹³ (1966), la exposición del “método” aplicado en *Sur Racine*¹⁴, porque, “¿Cómo encontrar de nuevo la estructura sin el auxilio de un modelo metodológico?”¹⁵

¹¹ Pommier, René. *Le Sur Racine de Roland Barthes, Introduction d'une thèse de doctorat d'État* (SEDES, 1988, publié avec le concours du C.N.R.S.). Mimeo.

¹² Picard, Raymond. *Nouvelle critique ou nouvelle imposture*. París, J. J. Pauvert, 1965. En nota al pie en *Crítica y verdad*, Roland Barthes realiza el escrutinio de esos pareceres: «“impostura”, “lo aventurado y lo impertinente” (p. 11), “pedantemente” (p. 39), “extrapolación aberrante” (p. 40), “forma intemperante, proposiciones inexactas, discutibles o impertinentes” (p. 47), “carácter patológico de ese lenguaje” (p. 50), “absurdidades” (p. 52), “estafas intelectuales” (p. 54), “libro que tendrá por qué indignar” (p. 57), “exceso de inconsistencia satisfecha”, “repertorio de paralogismos” (p. 59), “afirmaciones insensatas” (p. 71), “líneas que inspiran pavor” (p. 73), “doctrina extravagante” (p. 73), “inteligibilidad irrisoria y hueca” (p. 75), “resultados arbitrarios, inconsistentes, absurdos” (p. 92), “absurdidades y extravagancias” (p. 146), “bobería” (p. 47). Iba a agregar: “laboriosamente inexacto”, “torpezas”, “suficiencia que hace sonreír”, “juguetes chinos de forma”, “sutilezas de mandarín delicuescente”, etc.». Cfr. *Crítica y verdad*. Madrid, Siglo XXI, 2005, pág. 16. ¿Cómo no iba Roland Barthes a abominar del adjetivo?

¹³ Madrid, Siglo XXI, 2005

¹⁴ En ese sentido, la relación entre ambos libros, *Sur Racine* y *Crítica y verdad* es similar a la que podría establecerse entre *Las palabras y las cosas* (1966) y *La arqueología del saber* (1969) de Foucault, aunque el alcance de los análisis propuestos no sea el mismo.

¹⁵ *Crítica y verdad*, op.cit., pág. 19

Me detengo en una palabra maldita (la mal-dicción de la Filología forma parte de su recuperación reciente)¹⁶. De inmediato, Roland Barthes se coloca en *Crítica y verdad* en una tradición disciplinar respecto de la cual formula sus reparos:

nadie ha discutido ni discutirá jamás que el discurso de la obra tiene un sentido literal del cual, en caso necesario, nos informa la filología; la cuestión consiste en saber si tenemos o no el derecho de leer en ese discurso literal otros sentidos que no lo contradigan; a este problema no responderá el diccionario sino una decisión de conjunto sobre la naturaleza simbólica del lenguaje¹⁷.

Roland Barthes no le niega a la vieja diosa casada con Mercurio ninguno de sus poderes (“La filología, en efecto, tiene por tarea fijar el sentido literal de un enunciado, pero carece de todo poder sobre los sentidos segundos”¹⁸) pero, por la vía de la connotación, es decir, de la hermenéutica a la que sus deberes conyugales obligan a Filología, quiere ir más allá. Ese más allá será la ciencia del Texto o la semiología del Texto de la cual S/Z será, muchos años después, un monumento (del método post-filológico, habría que agregar, con su *ralenti* y su efecto de pausado de la lectura, con sus balbuceos, sus pliegues y despliegues¹⁹), anunciado ya en 1966:

La ciencia de la literatura tendrá por objeto determinar no por qué un sentido debe aceptarse, ni siquiera por qué lo ha sido (esto, repítamoslo incumbe al historiador), sino por qué es aceptable, en modo alguno en función de las reglas filológicas de la letra, sino en función de las reglas lingüísticas del símbolo²⁰.

En la perspectiva de Barthes, que pone en crisis de verdad a la crítica, la filología es el punto de partida para una indagación que permita proponer sentidos *acceptables* (en el sentido de

¹⁶ Cfr. Link, Daniel. “Filología” en *Suturas*, op.cit., pág. 11 y siguientes y Warren, Michelle. “Ar-ar-archive” (mimeo, 2012), adaptado de una presentación oral para el Coloquio “Surface, Symptom and the State of Critique” en homenaje al 25° aniversario de la revista *Exemplaria* (Austin, Texas: 9-12 de febrero de 2012). Disponible en <https://www.academia.edu/5139333/Ar-ar-archive>.

¹⁷ *Crítica y verdad*, op.cit., pág. 14

¹⁸ *Crítica y verdad*, op.cit., pág. 47

¹⁹ Deleuze lo señala sobre el método foucaultiano, pero también podría aplicarse al método barthesiano: “En todas partes lo comparado sustituye a lo general característico del siglo XVII: una anatomía comparada, una filología comparada, una economía comparada. Ahora, en todas partes domina el *Pliege*, según la terminología de Foucault, segundo aspecto del pensamiento operatorio que se encarna en la formación del siglo XIX. Las fuerzas en el hombre se adaptan o se pliegan a esta nueva dimensión de finitud en profundidad, que deviene entonces la finitud del hombre. El pliege, dice constantemente Foucault, constituye un «espesor» y también un «vacío».” (Deleuze. *Foucault*, op.cit., pág. 164) y “Al mismo tiempo, en el siglo XVII no existe una biología, sino una historia natural que no forma un sistema sin organizarse en serie; no existe una economía política, sino un análisis de las riquezas; no existe una filología o lingüística, sino una gramática general. Los análisis de Foucault van a detallar ese triple aspecto, y a encontrar en él el terreno adecuado para un desglose de los enunciados. De acuerdo con su método, Foucault extrae un «terreno arqueológico» del pensamiento clásico, que hace surgir afinidades inesperadas, pero que también rompe filiaciones demasiado esperadas (...). Lo que define ese terreno, lo que constituye esa gran familia de enunciados llamados clásicos, funcionalmente, es esa operación de desarrollo al infinito, de formación de continuos, de despliegue de listas: desplegar, desplegar siempre, «explicar». ¿Qué es Dios sino la universal explicación, el despliegue supremo? El *despliegue* aparece aquí como un concepto fundamental, primer aspecto de un pensamiento operatorio que se encarna en la formación clásica. De ahí la frecuencia de la palabra «despliegue» de Foucault” (Deleuze. *Foucault*, op.cit., pág. 161).

²⁰ *Crítica y verdad*, op.cit., pág. 60

la lingüística formal y no de las preceptivas) para un texto cualquiera porque “la función de la obra no puede consistir en sellar los labios de aquellos que la leen”²¹. La queerificación, en Roland Barthes, adhiere a la figura de los labios entreabiertos para el beso o el susurro en el oído.

La gramática general del texto (que estará lista recién en 1970: S/Z), “no está bien descrita si todas las frases no pueden explicarse en ella; un sistema de sentido no cumple su función si todas las palabras no pueden encontrar en él un orden y un lugar inteligible”²².

Si el Texto es un pliegue de razón y sinrazón, de procesos de escritura y de lectura (la “voz del lector”), de presencias y ausencias, de diferencias y repeticiones²³, la Filología (a la que Barthes nunca volverá sino con otro nombre) es apenas un umbral de inteligibilidad, y en el archivo del que el Texto forma parte cabe no sólo el paso de vida que sostiene al texto como singularidad histórica, sino el Símbolo (la voz de una época que arrastra a la letra y al que pretende descifrarla: “L'œil par où je vois Dieu est le mpme œil par où il me voit.”²⁴). A una época queer le corresponde una régimen (perspectiva, método) queer de lectura, fundado en la lógica de la sospecha: todo puede ser leído de otro modo.

Al haber rechazado el positivismo propio de la antigua Filología, Barthes (como Foucault) se obligó a callar el nombre de esa novia retardada que sin embargo (como a Foucault) terminó alcanzándolo porque haga lo que uno haga, los muertos vivos siempre nos abrazan y nos comen la cabeza. En efecto, sus cursos *Cómo vivir juntos*, *Lo neutro* y *La preparación de la novela* (en el momento mismo en que el nombre Barthes pasó a designar a un archivo y no ya una obra, ni una experiencia de vida) fueron sometidos a los rigores de la “filología clásica, indispensables en un escrito que es a veces alusivo”²⁵.

Recién ahora somos capaces de detenernos en ese detalle insignificante de la biografía intelectual de Foucault (en cuya obra la influencia de Dumézil es bien conocida y está bien documentada): tradujo a Leo Spitzer en 1970²⁶. Sólo los más recientes historiadores de la filología

²¹ *Crítica y verdad*, op.cit., pág. 67

²² *Crítica y verdad*, op.cit., pág. 68

²³ Barthes no alude aquí a Deleuze, pero sí a Foucault, a quien cita en nota al pie (pág. 67, n. 20): “*Folie et Déraison, Histoire de la Folie a l'âge classique*, Plon, Paris, 1961”

²⁴ Barthes, Roland. *Le plaisir du texte*. París, Seuil, pág. 29

²⁵ *La preparación de la novela*, op.cit., pág. 7

²⁶ Spitzer Leo (1948). “Art du langage et linguistique” (traducción de Michel Foucault) en Starobinski, Jean (ed.) *ijtudes de style*. Paris, Gallimard, 1970. Las razones de ese gesto son poco claras, pero en todo caso, “can only be understood as a specific intellectual gesture in order to say something he was otherwise unable to say”. Cfr. de Vugt, Geertjan. “Art du langage et linguistique: On Foucault's Spitzer” (mimeo: 2014) y las investigaciones mucho más estimulantes de Diego Bentivegna (cfr. “Ontologías de lo singular: Spitzer en Foucault”, mimeo: 2014). En 1984, Toni Negri se refirió a sus tres encuentros con Foucault, el primero de los cuales fue precisamente con el prologuista de Rousseau y Binswanger y el traductor de Spitzer (Negri, Toni. “Tres encuentros con Michel Foucault”, disponible en <http://marialuizadiellooutrascompotas.blogspot.com.ar/2012/04/tres-encuentros-con-michel-foucault.html>

se detienen en la polémica Barthes-Picard como uno de los momentos de inflexión de la disciplina²⁷ o, para decirlo con las palabras que nos convocan, un momento de queerificación.

¿Cómo será esa filología que vuelve a nosotros, en los raros tiempos de giro digital, desde el fondo de las eras, después de Barthes, de Foucault y de Deleuze²⁸, que la recuperaron de los los balbuceos de Nietzsche, el filólogo loco?

Desembarazada de toda ilusión positivista y causalista e incluso libre del peso muerto de una humanidad exhausta, la post-filología por venir es una filología atenta a la escucha y al tacto de lo que en el texto (y también en las imágenes) vive todavía: una chispa de vida, una fricción oculta en un pliegue, la relación táctil entre el ojo (o la respiración) del que ha escrito y el ojo (o la respiración) del que lee y mira²⁹: “me encanta (o me ensombrece) saber que la cosa de otro tiempo tocó realmente con sus radiaciones inmediatas (sus luminancias) la superficie que a su vez toca hoy mi mirada”³⁰.

La post-filología que vendrá recupera el periplo de un sujeto aventurado y, al mismo tiempo que sostiene una analítica generalizada de los *qualia*, escucha en los textos el cuerpo que late en el momento mismo en que el sujeto deviene intenso o imperceptible, gesto, paso de vida hacia la propia desaparición³¹. Si ser es ser nombrado, el escapar de los nombres y las designaciones propias de lo queer equivalen a ese devenir imperceptible que es, también un paso de vida:

Lo vivo es vivo por su comezón de vivir, de moverse huyendo de la muerte; pero cada movimiento

²⁷ Rubio Tovar, Joaquín. *La vieja diosa: de la filología a la posmodernidad*. Madrid, Ediciones del Centro de Estudios Cervantinos, 2004, pág. 72: “La influencia de Barthes a la hora de criticar la filología tradicional fue importante en su momento. Su vinculación al estructuralismo y la semiología (...), su polémica con Picard tantas veces repetida, lo sitúan en la mayoría de los debates sobre los cambios experimentados en los estudios literarios”.

²⁸ “Por definición anti-estructural, la filología no podía abandonar al hombre, considerado por las corrientes anti-humanistas que aparecen en la década de 1960 como un artificio que enmascara las realidades tangibles generadas por estructuras profundas. No podía, tampoco, acomodarse a la célebre declaración de Foucault en *Las palabras y las cosas* (1966): “hoy en día no podemos sino pensar el vacío [vide] del hombre desaparecido” en Duval, Frédéric. “À quoi sert encore la philologie? Politique et philologie aujourd’hui”, *Laboratoire italien*, 7 (París: 2007), págs. 17-40.

²⁹ Alonso, Amado (1940). *Poesía y estilo en Pablo Neruda*. Buenos Aires, Sudamericana, 1968, pág. 152: “Las palabras, además de ser unidades de sentido, tienen un peso somático, requieren una representación sensible de ellas mismas, con su propio sonar, y sobre todo, con la obligada actividad orgánica para producirlas. No hablo aquí de la actividad de la mano al escribirlas, me refiero a la actividad de nuestro organismo entero al hablarlas, y en especial a la acción de los órganos articuladores, que, aun en la representación silenciosa de la palabra viva, esquematizan el trabajo productor. Al pensar una frase, nuestro organismo *hace* las palabras: la lengua no recorre físicamente todos sus caminos, pero ahí está dibujado el trayecto en un embrión de movimiento; los labios apenas se mueven o no se mueven nada, pero los labios son sensibles al movimiento que se les exige, el soplo no sale con las crestas y llanos de intensidad que llamamos sílabas acentuadas o inacentuadas, pero el pecho, la garganta y la boca sienten en sí fisiológicamente esas alternancias. Todo esto es materia; mínima materia en los versos que el poeta piensa silenciosamente al escribir su poema, mucho menos materia que en la recitación efectiva”.

³⁰ Barthes, Roland. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona, Paidós, 2009, pág. 95

³¹ “El único «pensamiento» que puedo tener es el de que en la extremidad de esta primera muerte mi propia muerte se halla escrita; entre ambas, nada más, tan sólo la espera; no me queda otro recurso que esta ironía: hablar del «nada que decir»”, en *La cámara lúcida, op.cit.*, pág. 105.

de lo vivo es un paso de muerte, no solo un paso hacia la muerte cierta con el tiempo, sino ya un acto de muerte, un morir, una presa que la muerte hace y que ya no suelta, pues cada movimiento (¡oh nombre malherido!), cada acto de vida engendra un cambio en el ser vivo matando en él algo que había y, por lo tanto, matando en él su identidad³². (la cita es de Amado Alonso, que dirigió en el Instituto en Buenos Aires en el que trabajó María Rosa Lida)

En Roland Barthes, desde *Mitologías* (la impugnación del mundo que se abomina y que ya está más allá de la historia) hasta *El imperio de los signos* (la propuesta de una ética post-histórica, en la línea inaugurada por Kojève) el asunto siempre se plantea en la tensión entre los nombres y el Nombre (una metafísica de la presencia y una ética de la ausencia). La ética no podrá nunca encontrarse en lo dicho, sino en lo no dicho, en las cesuras y en las suspensiones (la voz, y no el lenguaje), en los *intermezzos*. Allí anida lo queer del texto o lo que, del texto, puede queerificarse.

El texto, al infinito. “(Texto de la vida, la vida como texto)”³³, y por esa vía, el derecho a una “filología cotidiana” (o “crítica del texto”, Gianfranco Contini³⁴), o a una semiología como filología integrada³⁵ y, sobre todo, una filología de la vida³⁶ o la filología como una forma-de-vida³⁷. No otra cosa quiso enseñarnos Roland Barthes, cuyas trampas de lengua³⁸ recién ahora empezamos a entender.

Avancemos ahora hacia una filología queer, una filología de lo sensible, una ecofilología de los mundos habitables. Sigamos la exigencia que nos dejaron los grandes monumentos filológicos de la romanística y vayamos más allá de los estilos, para encontrarnos con “ambientes estilísticos” pero, sobre todo, para participar de la construcción o la invención, en fin, la *fundación* de algún pueblo, alguna lengua y alguna historia.

³² Alonso, Amado. *op.cit.*, pág. 20

³³ en *Roland Barthes por Roland Barthes*. Barcelona, Kairós, 1978, pág. 74.

³⁴ Para Gianfranco Contini la filología tiene un rol productivo en la crítica textual sobre todo como “evento cotidiano” (es decir, no especializado) porque es capaz de realizar la experiencia común de los lectores. En cualquier civilización medianamente alfabetizada, la “filología cotidiana” es un instrumento capaz de revelar la “differenzialità” y las fricciones que un texto produce en el lector experto y atento. Cfr. Contini, Gianfranco. “Filología” en *Enciclopedia del Novecento*. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, II, 1977, págs. 954-972, artículo reeditado en *Breviario di Ecdotica*, Torino, Einaudi, 1986.

³⁵ La Matina, Marcello. *Il testo antico. Per una semiotica come filologia integrata*. Palermo, L'epos, 1994

³⁶ Cfr. French, Patrick. “A different life?: Barthes, Foucault and everyday life”, *Cultural Studies*, 18: 2-3 (Londres: mayo 2004), págs. 290-305.

³⁷ Cfr. Brähler, Ursula. “Philologie als Lebensform”, *Vox Romanica*, LXIII (Basel/Tübingen: 2004), págs. 153-168 y Ette, Ottmar y Ugalde Quintana, Sergio (eds.). *La filología como ciencia de la vida*. Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, 2015. El volumen traduce y comenta el artículo programático de Ottmar Ette. “Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft”, *Lendemains*, 125 (Tubinga: 2007)

³⁸ “Desgraciadamente, el lenguaje humano no tiene exterior: es un a puertas cerradas. Sólo se puede salir de øl al precio de lo imposible: por la singularidad mætica, segt n la describiştKierkegaard cuando definiştel sacrificio de Abraham como un acto inaudito, vaciado de toda palabra incluso interior, dirigido contra la generalidad, la gregariedad, la moralidad del lenguaje; o tambiøn por el amèn nietzscheano, que es como una sacudida jubilosa asestada al servilismo de la lengua, a eso que Deleuze llama su manto reactivo. Pero a nosotros, que no somos ni caballeros de la fe ni superhombres, sólo nos resta, si puedo asqdecirlo, hacer trampas con la lengua, hacerle trampas a la lengua.”, OC: V, 453

Roma, septiembre de 2023